

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии

основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2024, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ И СТЕПЕНЬЮ
КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК**

Рахматова Д.И.

Бухарский государственный медицинский институт

<https://orcid.org/0009-0001-4540-2615>

Резюме

Обследовано 80 больных с хронической болезнью почек (ХБП), из 80 обследованных больных с ХБП 69 (86,25%) пациентов имели когнитивные нарушения. В соответствии с полученными результатами все обследованные пациенты были разделены на три группы: норма, умеренное когнитивные расстройства (УКР), выраженное когнитивные расстройства (ВКР). По данным нейровизуализации атрофия вещества головного мозга чаще выявлялась у больных с нейродегенеративными КН, а лейкоареоз - среди больных сосудистыми когнитивными расстройствами.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, когнитивные нарушения, энцефалопатия

**СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОВИЗУАЛ НАТИЖАЛАР ВА КОГНИТИВ
БУЗИЛИШЛАР ДАРАЖАСИ ОРАСИДАГИ ҚИЁСИЙ ТАХЛИЛ**

Рахматова Д.И.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Резюме

80 нафар сурункали буйрак касаллиги (СБК) билан касалланган беморлар текширилди, текширилган 80 нафар (СБК) билан оғриган беморлардан 69 нафарида (86,25%) когнитив бузилишлар мавжуд эди. Олинган натижаларга кўра, барча текширилган беморлар уч гуруҳга бўлинган: нормал, ўртача когнитив бузилиши ва оғир когнитив бузилиши. Нейровизуал натижаларга кўра, нейродегенератив когнитив бузилишлари бор беморларда кўпинча бош мия атрофияси, лейкоареоз эса қон-томир когнитив бузилишларида кузатилди.

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, когнитив бузилиши, энцефалопатия.

**COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN NEUROIMAGING DATA AND THE DEGREE OF
COGNITIVE DISORDERS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE**

Rakhmatova D.I.

Bukhara State Medical Institute

Summary

80 patients with chronic kidney disease (CKD) were examined; out of 80 patients with CKD examined, 69 (86.25%) patients had cognitive impairment. In accordance with the results obtained, all examined patients were divided into three groups: normal, moderate cognitive disorder, and severe cognitive disorder. According to neuroimaging data, atrophy of the brain substance was more often detected in patients with neurodegenerative CIs, and leukoaraosis - among patients with vascular cognitive disorders.

Key words: *chronic kidney disease, cognitive impairment, encephalopathy.*

Актуальность. По данным ВОЗ (2022) хроническая болезнь почек (ХБП) приобретает высокий уровень заболеваемости, с частотой поражения на каждого девятого человека в мире, что доводит его до степени неинфекционной эпидемии. ХБП является глобальным бременем для многих стран, особенно резко континентальных, в регионах с неблагоприятными экологическими условиями, а лечение подобных заболеваний сопряжено с значительными экономическими издержками для системы здравоохранения в целом. Все стадии ХБП сопровождаются с повышенным риском развития сердечно-сосудистой заболеваемости, осложнений со стороны центральной нервной системы (ЦНС), преждевременной инвалидностью и смертностью, а также ранним снижением качества жизни пациентов.

Во всем мире в 2017 году официально было зарегистрировано 697,5 миллиона случаев ХБП по всем его стадиям, при глобальной распространенности 9,1%, что оказалось на 29,3% больше по сравнению с 1990 годами, среди всех возрастов. При анализе смертности, она в 2017 году достигла 1,2 миллиона человек во всем мире. Большую актуальность и распространённость заболевания придаёт встречаемость его в трех нижних квантилях социально-демографического индекса (СДИ). При анализе частоты встречаемости ХБП в Европе было определено: в Норвегии –3,3%, в Германии – 17,3%, в Дании – 4,83-4,98%, пациенты женского пола преобладали. Многоцентровое исследование в Китае (2021) (10 крупных мегаполисов) в показало 10,1% встречаемости ХБП, тогда как частота ОПП (острой почечной патологии) варьировала в пределах 5,1-27%, и доказало, что почечные заболевания являются самостоятельными независимыми факторами риска летального исхода, с увеличением его вероятности в 1,9-4,4 раза в зависимости от стадии.

Методы исследования. Из 80 обследованных больных 69 (86,25%) пациентов имели когнитивные расстройства (КР) по шкале МоСА. Среднее количество баллов по данным шкалы МоСА было $21,71 \pm 3,26$.

Результаты исследования. В соответствии с полученными результатами все обследованные пациенты с ХБП были разделены на три группы: норма, умеренное когнитивные расстройства (УКР), выраженное когнитивные расстройства (ВКР). Первая группа по результатам проведенного исследования оказалась самой малочисленной – 11 человек (13,75%). В состав второй группы вошло наибольшее количество обследованных больных - 55 (68,8%). Третья группа была представлена 14 пациентами (17,5%). Степень тяжести КР в зависимости от возраста отображена в таблице 1.

Таблица 1.

Степень тяжести когнитивных расстройств у больных разных возрастных групп

Возрастные группы	Норма (n=11)		УКР (n=55)		ВКР (n=14)	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
40-49 лет(n=8)	5	62,5	3	37,5	0	0
50 -59 лет(n=21)	4	19	15	71,4	2	9,5
60 -69 лет(n=43)	2	4,65	35	81,4	6	13,9
70-79 лет(n=8)	0	0	2	25	6	75

По данным нейровизуализации (МРТ головного мозга) у 49(61,25%) пациента с ХБП, которые не имели атрофических изменений ткани головного мозга, средний балл по шкале МоСА составил $22,83 \pm 3,33$. У 31 (38,75%) человек с наличием атрофии вещества головного мозга средний балл по вышеуказанной шкале был равен $21,33 \pm 3,04$. Наличие атрофических изменений в головном мозге коррелировало с выраженностью КР($p < 0,05$). Среди пациентов с ВКР частота встречаемости атрофии была выше (64,3%), чем в группах больных без ВКР нарушений. У большинства больных с нормальным когнитивным

функционированием определялось отсутствие атрофии – 81,8% (Таблица 2).

Таблица 2

Атрофия головного мозга по данным нейровизуализации и степень тяжести когнитивных расстройств

	Средний балл	Норма (n=11)	УКР (n=55)	ВКР (n=14)
Отсутствие атрофии	22,83±3,33	9 (81,8%)	32 (58,2%)	5 (35,7%)
Наличие атрофии	21,33±3,04	2 (17,2%)	23 (41,8%)	9 (64,3%)

По шкале МоСА у 44 (55%) пациентов, не имеющих лейкоареоза, средний балл был равен 22,84 ± 3,02. У 36 (45%) больных с наличием изменений белого вещества головного мозга средний балл по шкале МоСА составил 21,55 ± 3,07. В группе больных с ВКР доля пациентов с феноменом лейкоареоза по данным нейровизуализационных исследований составила 71,4% и было достоверно больше по результатам УКР ($p < 0,05$). Наличие лейкоареоза по данным нейровизуализации приводило к более выраженным когнитивным расстройствам (табл. 3).

Таблица 3

Лейкоареоз головного мозга и степень тяжести когнитивных расстройств

	Средний балл	Норма (n=11)	УКР (n=55)	ВКР (n=14)
Отсутствие	22,84 ± 3,02	8 (72,7%)	30 (54,5%)	4 (28,5%)

лейкоареоза				
Наличие лейкоареоза	21,55±3,07	3 (27,3%)	25 (45,5%)	10 (71,4%)

Согласно данным ультразвуковой доплерографии магистральных артерий головы у пациентов со стенотическим поражением брахицефальных артерий ВКР по шкале MoCA выявлялась значительно чаще – 24,4%, в отличие от больных без стенозов - 12,1%. В группе лиц с УКР процент пациентов со стенозирующим атеросклерозом брахицефальных артерий (БЦА) был несколько меньше 66,7%, по сравнению с больными без стенозов – 70,7%. В группе пациентов с нестенозирующим атеросклерозом доля больных с нормальными когнитивными функциями была выше, чем в группе пациентов со стенозами – 10 (17,2%) и 4 (8,9%) человек соответственно (Рисунок 4).

Рисунок 4. Степень тяжести КР у больных с наличием нестенозирующего и стенозирующего атеросклероза БЦА (%).

При сравнении показателей по данным ЭХО-КГ исследования у больных с результатами, полученными при тестировании по шкале MoCA было

выявлено следующее: в группе с нормальным постинсультным когнитивным статусом гипертрофия миокарда ЛЖ наблюдалась у 50% пациентов; среди больных с УКР доля пациентов с гипертрофическими изменениями миокарда ЛЖ была выше и составила 80,6 %, без гипертрофии - 19,4%; у всех пациентов с тяжелыми КН была выявлена гипертрофия миокарда ЛЖ (Рисунок 5). При этом деменция достоверно чаще наблюдалась у больных с гипертрофическими изменениями миокарда ЛЖ по данным ЭХО-КГ ($p < 0,05$).

Рисунок 5. Степень тяжести КР у больных с отсутствием и наличием гипертрофии миокарда ЛЖ.

В группе пациентов с наличием зон гипокинезии и снижением фракции выброса левого желудочка по данным ЭХО-КГ исследования у всех больных наблюдались когнитивные расстройства разной степени выраженности. Следует отметить, что среди пациентов с наличием зон гипокинезии и снижением фракции выброса левого желудочка достоверно чаще выявлялись тяжелые когнитивные расстройства.

Заключение. При уремической энцефалопатии когнитивные нарушения по данным шкалы MoCA определялись у 69 (86,25%) пациентов. Снижение когнитивных функций достоверно зависело от возраста, коррелировалось наличием ХСН. По данным нейровизуализации атрофия вещества головного

мозга чаще выявлялась у больных с нейродегенеративными КН, а лейкоареоз - среди больных сосудистыми когнитивными расстройствами. Однако, достоверной взаимосвязи получено не было.

Список литератур:

1. Никитина А. А., Хрулёв А. Е. Цереброваскулярные расстройства додиализного периода хронической болезни почек и механизмы их развития// Медицинский альманах №5 (56) - 2018
2. Синюхин В.Н., Рабинович Э.З. Неврологические нарушения при хронической болезни почек// Экспериментальная и клиническая урология №2 – 2017
3. Гаффарова В.Ф., .Ходжиева Д.Т. Особенности течения фебрильных судорог у детей.// Тиббиётда янги кун. – Ташкент, 2021. - №1 – С. 170-173.
4. Давронова, Х. З. (2022). Роль сахарного диабета 2 типа на развитие когнитивных нарушений при ишемическом инсульте. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 3(2).
5. Давронова, Х. З. (2022). Снижение коэффициента фракционного анизотропии как фактор развития когнитивных нарушений у постинсультных больных. In Actual Issues and Solution of Development of Economic Sectors of the Republic of Uzbekistan in Modern Conditions Proceedings of the international conference.–Jizzakh (Vol. 1, pp. 764-770).
6. Саломова, Н. К. (2022). Факторы риска цереброваскулярных заболеваний и полезное свойство унаби при профилактики. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2), 811-817.
7. Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 249-253.
8. Саломова, Н. Қ. (2023). Кайта ишемик инсультларнинг клиник патогенетик хусусиятларини аниқлаш. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1255-1264.
9. Salomova Nilufar Kakhorovna // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11

10. Qahharovna, S. N. (2023). Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *American Journal Of Science And Learning For Development*, 2(2), 41-46.
11. Давронова, Х. З. (2021). Роль локализации ишемического очага на развитие когнитивных нарушений. *Тиббий таълимда этика ва интеграция масалалари*.
12. Давронова, Х. (2023). Когнитивные расстройства при сахарном диабете 2 типа. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 901-906.
13. Рахматова, Д. И., & Нарзиллоева, С. Ж. (2022). Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы при ишемическом инсульте с помощью определения когнитивной дисфункции. *Тиббиётда янги кун*, 1(39), 225-229.
14. Рахматова, Д. И. (2022). Эффективность нейротрофической терапии сертозина при ишемическом инсульте. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*, 3(1).
15. Rakhmatova, D. I., & Sanoeva, M. J. (2018). Clinical course of facial nerve neuropathy in patients with comorbid condition. *International Journal of Research*, 4, 532-539.
16. Rakhmatova, D. I. (2020). Forecasting of complications of facial nerve neuropathy according to the results of electroneuromyography. *World journal of pharmaceutical research*, 1547-1555.
17. Rakhmatova, D. I. (2020). Opportunities of acupuncture in treatment of facial nerve neuropathy. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 567-572.
18. Рахматова, Д., & Пулатов, С. (2017). Нейрофизиологические и гормональные особенности подростковой эпилепсии. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (3 (96)), 89-93.
19. Zavkiddinovna, D. H. (2023). Features of the Course of Cognitive Dysfunction in Patients with Type II Diabetes Mellitus. *American journal of science and learning for development*, 2(3), 53-55
20. Gaffarova V.F., Khodjiev D.T. Features of the course of febrile seizures in children. // *Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research*. 2021. -P. 4-6.
21. Gaffarova V.F. Clinic-eeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // *International Journal of Human Computing Studies*. 2021. –P.114-116.